

UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO MONOGRÁFICA DOS CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS SOBRE A HISTÓRIA POLÍTICA BRASILEIRA

Wallace da Silva Mello

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política – UENF

E-mail: wallacesilvamello@pq.uenf.br

Vitor de Moraes Peixoto

Professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política – UENF

E-mail: vpeixoto@pq.uenf.br

Resumo

O presente trabalho é fruto de pesquisa de doutoramento, ainda em andamento, sobre as concepções de política e história presentes nos trabalhos monográficos dos formandos da Academia das Agulhas Negras (AMAN), em Rezende – RJ. Propõe-se, neste trabalho, uma análise de conteúdo das monografias disponíveis em sítio eletrônico. O objetivo geral desta apresentação é verificar quais são as temáticas que mais aparecem nas monografias defendidas e publicadas no ano de 2021 e, como objetivo específico, descrever como os temas da política e da história do Brasil aparecem nesses trabalhos. A hipótese inicial é de que a diversidade de temas das monografias represente um relativo baixo grau de profissionalismo militar e, especificamente naquelas sobre política e história, permaneça interpretações intervencionistas sobre o campo da política. Para realizar a pesquisa, fez opção pela análise qualitativa de caráter dedutivo, isto é, partindo de determinados pressupostos para o tratamento dos dados. Não é possível apresentar resultados finais no momento, mas é possível apontar a presença de diversas temáticas que fogem do estrito estudo e preparação para a guerra – função precípua das Forças Armadas. Além da importância histórica, pela presença de militares no governo de Jair Bolsonaro, e apesar de ser uma amostra relativamente pequena do universo de monografias existentes no sítio eletrônico, acredita-se que tal pesquisa possa apontar caminhos e questões importantes para as relações civis-militares no Brasil, a profissionalização militar e o desenvolvimento de uma doutrina efetivamente democrática.

Palavras-chave

Militares; política; intervencionismo; AMAN; democracia;

Apresentar uma lista de Instituições de Fomento.

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

AN ANALYSIS OF THE MONOGRAPHIC PRODUCTION OF THE CADETS OF THE MILITARY ACADEMY DAS AGULHAS NEGRAS ON BRAZILIAN POLITICAL HISTORY

Wallace da Silva Mello

PhD Student of the Graduate Program in Political Sociology – UENF

E-mail: wallacesilvamello@pq.uenf.br

Vitor de Moraes Peixoto

Associate Professor of the Graduate Program in Political Sociology – UENF

E-mail: vpeixoto@pq.uenf.br

Abstract

This presentation is the result of doctoral research, still in progress, on the conceptions of politics and history present in the monographic works of the graduates of Academia das Agulhas Negras (AMAN), in Rezende - RJ. This work proposes a content analysis of the monographs available on an electronic site. The general objective of this presentation is to verify which are the themes that appear most in the monographs defended and published in the year 2021 and, as a specific objective, to describe how the themes of politics and the history of Brazil appear in these works. The initial hypothesis is that the diversity of themes in the monographs represents a relatively low degree of military professionalism and, specifically in those on politics and history, remain interventionist interpretations of the field of politics. To carry out the research, he opted for a qualitative analysis of a deductive nature, that is, based on certain assumptions for the treatment of data. It is not possible to present final results at the moment, but it is possible to point out the presence of several themes that go beyond the strict study and preparation for war – the main function of the Armed Forces. In addition to its historical importance, due to the presence of military personnel in the government of Jair Bolsonaro, and despite being a relatively small sample of the universe of monographs on the website, it is believed that such research can point to important paths and issues for civil-military relations in Brazil, military professionalization and the development of an effectively democratic doctrine.

Keywords:

Military; policy; interventionism; AMAN; democracy;

Funding Agency:

Research Support Foundation of the State of Rio de Janeiro – FAPERJ
State University of North Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

RESUMO EXPANDIDO

UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO MONOGRÁFICA DOS CADETES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS SOBRE A HISTÓRIA POLÍTICA BRASILEIRA

Introdução

O presente trabalho é fruto de pesquisa de doutorado ainda em andamento. Após a eleição de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, muito se falou sobre as possibilidades de retorno dos militares ao governo. Embora em perfil de baixa intensidade, as tensões entre militares e civis no contexto da Nova República ocorreram em praticamente todos os governos. Vários momentos marcam essas tensões, destacando-se o fim do Serviço Nacional de Informação no Governo Collor, a criação do Ministério da Defesa em 1999 no seu segundo mandato e a criação da Comissão Nacional da Verdade no governo de Dilma Rousseff (FREIXO, 2020). O objetivo do presente estudo é analisar as monografias apresentadas e disponibilizadas em sítio eletrônico pelos cadetes do Exército brasileiro formandos da Academia das Agulhas Negras no ano de 2021. O trabalho parte de uma discussão teórica sobre a profissionalização militar para discutir o perfil das monografias produzidas pelos cadetes. Em seguida, foca-se na discussão sobre como as monografias abordam a questão da política e história brasileiras. O trabalho busca explorar a base de dados monográficas da AMAN para observar possíveis preferências temáticas, repetições de padrões de abordagens e o perfil dos estudantes, de modo que seja possível aprender um pouco mais sobre esse conjunto de militares. A proposta é a produção de um artigo acadêmico a partir da base de dados e dos trabalhos teóricos consultados.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

O objetivo geral desta apresentação é verificar quais são as temáticas que mais aparecem nas monografias defendidas e publicadas no ano de 2021 e, como objetivo específico, descrever como os temas da política e da história do Brasil aparecem nesses trabalhos. Como citado anteriormente, espera-se que tal iniciativa contribua relativamente para o entendimento maior do grau de profissionalização dos cadetes da AMAN a partir do seu interesse temático na pesquisa monográfica.

Para desenvolver o trabalho será utilizada tanto o uso de técnicas quantitativas quanto de técnicas qualitativas. No que diz respeito às técnicas quantitativas, busca-se catalogar os principais temas que surgem do conjunto das monografias apresentadas no ano de 2021. Do

ponto de vista qualitativo, dar-se-á atenção às temáticas de história e política, que serão estudadas a partir da técnica da análise conteúdo.

Resultados

A pesquisa ainda está em andamento, não sendo possível, neste momento, a elaboração de resultados publicáveis.

Conclusão

As conclusões da pesquisa ainda não podem ser apresentadas, dado que o processo de elaboração do artigo ainda está ocorrendo. Tão logo seja finalizado, esse documento será atualizado e encaminhado para a coordenação do evento para o envio aos professores avaliadores.

Referências

CARVALHO, José Murilo de. **Forças armadas e política no Brasil**. Edição revista e ampliada. São Paulo, Todavia ed., 2019.

COSTA, Frederico Carlos de Sá. Tendências ocupacionais no Exército Brasileiro (1998-2012). Revista **Sociologias (UFRGS)**, v. 22, p. 172-193, 2020.

FREIXO, Adriano de. **Os Militares e o Governo Jair Bolsonaro: entre o anticomunismo e a busca de protagonismo**. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2020.

HUNTINGTON, Samuel P. **The Soldier and the State**. Nova Iorque: Vintage Books, 1957.

PENIDO, Ana; COSTA, Frederico; JANOT, Mariana. **Forças Armadas no Brasil: profissão e intervenção política**. BIB-Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, n. 96, 2021.

PENIDO, Ana; MATHIAS, Suzeley. Profissionalização militar: notas sobre o sistema do Exército Brasileiro. **Temáticas**, v. 28, p. 38-69, 2020.

PENIDO Oliveira, Ana Amélia; MATHIAS, Suzeley. **Pensando a educação de militares na democracia.** In: João Roberto Martins Filho. (Org.). Os militares e a crise brasileira. 01ed.: Alameda, 2021.

RAPOSO, Eduardo; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; SCHAFFEL, Sarita. **Para Pensar o Exército Brasileiro no Século XXI.** Rio de Janeiro: Editora da PUC-Rio, 2019.

SAMPAIO, Rafael Cardoso. **Análise de conteúdo categorial:** manual de aplicação. Brasília: Enap, 2021